

**Impacts des Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC) en milieu scolaire : cas du Lycée Mamby
Sidibé dans la commune urbaine de Kati**

**Impacts of Information and Communication Technologies (ICT)
in schools: the case of Lycée Mamby Sidibé in the urban district
of Kati**

SANOGO Bakari

Ecole Normale Supérieure de Bamako, BP : 241, Rue : 22 octobre 1946 Quartier du Fleuve, Mali

Date de soumission : 19/09/2024

Date d'acceptation : 14/11/2024

Pour citer cet article :

SANOGO. B. (2024). «Impacts des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) en milieu scolaire : cas du Lycée Mamby Sidibé dans la commune urbaine de Kati» Volume 5 : Numéro 4 » pp : 380-390

Résumé

Au Mali, les TIC sont presque présentes dans tous les niveaux d'enseignement du système éducatif en tant qu'outils d'apprentissage et de formation pédagogique. Ainsi, l'objectif général de cette étude vise à explorer les divers impacts de l'utilisation des TIC au Lycée Mamby SIDIBE. Une collecte de données quantitatives a été utilisée. La taille de l'échantillon qui est de 80 élèves enquêtés, a été déterminée selon la méthode aléatoire. Il ressort que 100 % des élèves enquêtés ont connaissance des TIC. Pour ce qui concerne l'accès internet, seulement une minorité des élèves, soit 17,5 %, utilise leur outil des TIC pour accéder à internet contre une majorité de 82,5 %. Sur ces 14 élèves qui utilisent leur outil des TIC pour accéder à internet, il ressort que seulement 21,43 % font usages des TIC sur internet pour une utilisation axée sur l'apprentissage et l'accès à l'information contre 42,86 % et 35,71 % qui en font respectivement des usages pour se divertir et naviguer sur les réseaux sociaux. En perspectives, il serait intéressant d'évaluer la corrélation de l'impact des TIC sur la réussite en milieu scolaire des enquêtés au Lycée Mamby Sidibé.

Mots clés : impact ; TIC ; milieu scolaire ; Lycée Mamby Sidibé ; Kati.

Abstract

In Mali, ICTs are almost present at all levels of the education system as learning and pedagogical tools. Thus, the overall aim of this study is to explore the various impacts of ICT use at the Lycée Mamby SIDIBE. Quantitative data collection was used. The sample size of 80 students surveyed was determined using the random method. It was found that 100% of the students surveyed were aware of ICTs. In terms of Internet access, only a minority of students (17.5%) used their ICT tool to access the Internet, compared with a majority of 82.5%. Of the 14 students who use their ICT tools to access the Internet, only 21.43% use ICT on the Internet for learning and accessing information, compared with 42.86% and 35.71% respectively for entertainment and social networking. Looking ahead, it would be interesting to assess the correlation between the impact of ICT and the academic success of respondents at Lycée Mamby Sidibé.

Key words: impact; ICT; school environment; Lycée Mamby Sidibé; Kati.

Introduction

Depuis les années soixante, l'accélération de la généralisation de l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) a été l'un des plus impressionnants faits marquants. Les TIC constituent le socle de la société de l'information et sont de plus en plus considérées, à tort ou à raison, comme des facteurs du développement économique et social aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents et ou en voie de développement (Houndete, *et al.*, 2022).

En outre, les TIC prennent de plus en plus d'importance dans le développement des pays. Grâce à une recherche scientifique performante, les TIC offrent des possibilités techniques avantageuses. Elles permettent de faire face aux défis posés, non seulement par l'explosion des connaissances mais aussi, plus largement, par la volonté de créer un développement durable pour toute la société (Brahmi, 2015).

Les TIC se positionnent comme de nouveaux instruments de communication fascinants et émerveillant. Ces appareils sont de plus en plus performants et leur convivialité pourrait faciliter la création d'un environnement d'apprentissage dans le milieu de l'éducation, offrant ainsi des perspectives intéressantes permettant aux élèves d'acquérir de nouvelles connaissances et de bonnes compétences. Plusieurs écoles novatrices, à travers le monde, n'hésiteraient plus à utiliser ces technologies pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage (Brahmi, 2015).

Aujourd'hui, les Technologies de l'Information et de la Communication sont presque présentes dans tous les niveaux d'enseignement du système éducatif au Mali en tant qu'outils d'apprentissage et de formation pédagogique. A l'école, les TIC englobent et supportent les différentes utilisations pédagogiques qui regroupent l'ordinateur, les logiciels, l'internet, le téléphone portable et la télévision dans l'enseignement et l'apprentissage (Guibbert, *et al.*, 2012). L'utilisation des TIC permet ainsi, de familiariser les apprenants avec la technologie pour mieux les préparer à évoluer dans une société où la technologie occupe une place sans cesse grandissante (Brahmi, 2015). Qu'en est-il de cette utilisation au niveau du système éducatif malien, particulièrement dans l'enseignement secondaire général au Lycée Mamby SIDIBE ?

Cette étude est une contribution à l'appréhension de la connaissance et des usages de ces technologies qui influent sur l'acquisition des connaissances, le développement des compétences et la préparation des élèves au monde numérique en constante évolution. En abordant des aspects tels que la connaissance et l'accès aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), la possession et l'usage des plateformes

virtuelles et les outils interactifs, ce travail de recherche explorera les avantages, les défis et les implications liés à l'utilisation des TIC dans l'enseignement secondaire général au Lycée Mamby SIDIBE. Dans cette optique, une collecte des données quantitatives auprès de 80 élèves enquêtés a été réalisée. Cette méthodologie a permis d'aboutir aux résultats, présentés au niveau du point 2, qui ont été discutés au niveau du point 3.

1. Matériel et méthodes

1.1. Présentation de la zone d'étude

Le Lycée Mamby SIDIBE de Kati est situé au quartier Koko plateau. Il est limité à l'Ouest par la route de Kolokani qui sépare du lycée Tenimba TRAORE (carte 1). Au Nord par le stade municipal de Kati. A l'Est par les villages de Babougou et de Banambani et au Sud par le village de Ntoubana. Le Lycée Mamby SIDIBE de Kati fut le premier établissement secondaire général créé en 1995 dans la commune urbaine de Kati pour accueillir les jeunes élèves admis au Diplôme d'Etude Fondamentale (DEF) de tout le cercle ainsi que les élèves venant des autres régions du pays dont les parents résident dans la ville de Kati.

Située à 15 km de Bamako, la capitale malienne, la ville de Kati s'étire sur plus de 10 km dans la vallée encaissée des rivières Farako et Dialakoroni. Elle est limitée à l'Ouest par le « Sanou Koulou » (colline aurifère) et communique au Nord par voie terrestre avec les villes de Kita, Kolokani, Nara, Diéma et Nioro du Sahel. Au point de vue relief, la zone de Kati fait partie des grès de Koulouba qui constituent à leur tour les prolongements des monts Mandingues. Le climat est de type Soudanien caractérisé par une saison sèche allant de Novembre à Mai et une saison pluvieuse allant de juin à octobre procurant à la ville environ 1 200 mm de pluie en année normale. Sa population estimée un peu plus de 73 000 habitants il y a une décennie, s'élève actuellement à 100 000 habitants et est caractérisée surtout par son cosmopolitisme et sa jeunesse.

Carte 1 : localisation du Lycée Mamby SIDIBE de Kati.

1.2. Démarche méthodologique

Afin de mieux appréhender l'impact des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) au Lycée Mamby Sidibé, une méthodologie mixte combinant des méthodes d'analyse des données quantitatives et qualitatives a été utilisée. Parmi les techniques ou instruments de collecte de données (l'interview, le questionnaire, l'exploitation documentaire, le guide d'entretien, entre autres), le questionnaire a été retenu en vue de l'obtention des informations relatives à l'utilisation des TIC. Pour l'enquête sur le terrain, la taille de l'échantillon qui est de 80 élèves enquêtés, a été obtenue selon la méthode probabiliste ou aléatoire qui consiste à

sélectionner de façon aléatoire un nombre d'individu au sein d'une population (Clairin et Brion, 1996).

1.3. Traitement des données

Pour le traitement des données collectées, un codage et un dépouillement des informations a été préalablement réalisé. Ensuite, les informations collectées ont été analysées et traitées grâce aux logiciels Excel et SPSS.

2. Résultats

2.1. Répartition des enquêtés selon la connaissance des TIC

Les résultats de la répartition des enquêtés selon la connaissance des TIC sont illustrés sur la figure 1.

Figure 1 : répartition des enquêtés selon leur connaissance des TIC.

Source : enquêtes personnelles, 2023.

A la question de savoir si les élèves connaissent les TIC, 100 % des enquêtés ont répondu à l'affirmative.

2.2. Répartition des enquêtés selon le lieu d'initiation aux TIC

Les résultats de la répartition des lieux d'initiation des élèves aux TIC sont consignés dans le tableau 1.

Tableau 2 : répartition des enquêtés selon le lieu d'initiation aux TIC

Lieux	Effectif	Pourcentage (%)
Ecole	54	67,5 %
Cyber	8	10 %
Maison	15	18,75 %
Autres	3	3,75 %
Total	80	100

Source : enquêtes personnelles, 2023.

De l'analyse de ce tableau, il ressort que la majorité des élèves soit 67,5 % a été initié aux TIC à l'école. Ce qui souligne l'importance de l'intégration des technologies dans le cadre éducatif formel. Un pourcentage de 10 % ont mentionné les cybercafés comme lieu d'initiation. Cela suggère que certains élèves cherchent des opportunités d'apprentissage en dehors de l'école. 18,75% des élèves sont initiés aux TIC à la maison. Cela peut refléter l'influence des environnement familiaux dans l'acquisition de compétences technologiques. Et enfin 3,75% des élèves ont d'autres sources d'initiations non spécifiées. Cela pourrait inclure des clubs, des ateliers ou d'autres initiatives.

2.3. Répartition des enquêtés selon la possession d'un outil des TIC

Les résultats de la répartition des élèves selon la possession d'un outil (ordinateur, smartphone) des TIC sont consignés dans le tableau 2.

Tableau 3 : répartition des enquêtés selon la possession d'un outil des TIC.

Modalités	Effectif	Pourcentage (%)
Oui	71	88,75 %
Non	9	11,25 %
Total	80	100

Source : enquêtes personnelles, 2023.

Les résultats du tableau 2 indiquent que la majorité des élèves, soit 88,75%, déclare qu'elle possède au moins un outil des TIC contre seulement 11,25 % qui n'en possèdent pas.

2.4. Répartition des enquêtés selon l'accès à internet à l'aide des TIC

Les résultats de la répartition des élèves selon l'accès à internet à l'aide des TIC sont consignés dans le tableau 3.

Tableau 4 : répartition des enquêtés selon l'accès à internet à l'aide des TIC.

Modalités	Effectif	Pourcentage (%)
Oui	14	17,5 %
Non	66	82,5 %
Total	80	100

Source : enquêtes personnelles, 2023.

Les données de ce tableau indiquent que la minorité des élèves, soit 17,5 %, utilise leur outil des TIC pour accéder à internet contre une majorité de 82,5 % qui ne le fait pas.

2.5. Répartition des enquêtés selon l'usage des TIC via l'internet

Les résultats de la répartition des élèves selon l'usage des TIC sur internet sont illustrés sur la figure 2.

Figure 2 : répartition des enquêtés selon l'usage des TIC via l'internet.

Source : enquêtes personnelles, 2023.

De l'analyse des résultats de la figure 2 sur les 14 élèves qui utilisent leur outil des TIC pour accéder à internet, il ressort que seulement 21,43 % font usages des TIC sur internet pour une utilisation axée sur l'apprentissage et l'accès à l'information contre 42,86 % et 35,71 % qui en font respectivement des usages pour se divertir et naviguer sur les réseaux sociaux.

3. Discussion

A l'école, les TIC englobent et supportent les différentes utilisations pédagogiques des TIC (Loukou, 2011). Dans un contexte mondialement dynamique et imprévisible, le domaine de l'enseignement se doit d'être en phase avec l'évolution des technologies de l'information et de communication (TIC) afin de développer une fonction ressources humaines capable de répondre à la diversité et à la complexité des exigences du capital humain. Ainsi, au cours de cette étude il ressort que 100 % des élèves ont connaissance des TIC. L'usage des TIC à l'école consiste à l'accès et à l'utilisation de la technologie (téléphone, ordinateur, internet etc.) dans les pratiques à l'école. Il permet de familiariser les apprenants avec la technologie pour mieux les préparer à évoluer dans une société où la technologie occupe une place sans cesse importante (Brahami, 2015). Selon les résultats de certains auteurs, plus de la moitié des adolescents et jeunes (54,6%) utilisent plusieurs fois par jour les réseaux sociaux numériques en Côte d'Ivoire (Silué, *et al.*, 2024). Aux États-Unis, 84 % des professeurs considèrent que l'utilisation de l'ordinateur et l'accès à Internet sont des moyens d'améliorer la qualité de l'enseignement et d'introduire de nouvelles ressources dans la formation des étudiants (Bibeau, 2007). Cependant, une minorité des élèves enquêtés, soit 11,25 % n'a pas un outil de TIC. Cela peut être dû à des facteurs économiques, géographiques ou infrastructurels. Ces chiffres mettent en évidence la nécessité d'aborder les disparités d'accès aux technologies de manière à garantir une intégration équitable des outils informatiques dans l'éducation, en veillant à ce que tous les élèves aient des opportunités égales d'apprentissage (Sacristán, *et al.*, 2024). Par ailleurs, il ressort des résultats de cette étude que seulement une minorité des élèves enquêtés, soit 17,5 %, utilise leur outil des TIC pour accéder à internet. Ce faible taux d'accès à l'internet s'explique globalement par la cherté de la connexion, la non-disponibilité des smartphones, des ordinateurs et la pauvreté des apprenants (Houndete, *et al.*, 2022). En outre, sur les 14 élèves qui utilisent leur outil des TIC pour accéder à internet, il ressort que seulement 21,43 % font usages des TIC sur internet pour une utilisation axée sur l'apprentissage et l'accès à l'information contre 42,86 % et 35,71 % qui en font respectivement des usages pour se divertir et naviguer sur les réseaux sociaux. A cet effet, il est nécessaire de sensibiliser les élèves à une utilisation efficace des outils numériques, de restreindre leur utilisation non éducative, de contrôler l'usage des TIC par les enfants et de leur montrer les opportunités et les potentialités des TIC pour l'apprentissage (Zongo, *et al.*, 2023).

Conclusion

Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ont connu une croissance exponentielle ces dernières années et ont révolutionné de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Un domaine où les TIC a un impact significatif est celui de l'enseignement. Les résultats de cette étude analysent les éléments d'impacts des outils numériques en milieu scolaire, particulièrement dans le domaine de la formation pédagogique. D'une part, les TIC ont rendu l'accès à l'information plus facile et plus rapide que jamais. Les élèves peuvent maintenant accéder à une vaste quantité de ressources en ligne. Cela élargit considérablement leurs horizons et leur permet d'explorer des sujets au-delà des limites du manuel scolaire traditionnel. D'autre part, l'impact des TIC en milieu scolaire n'est pas sans défis. Tout d'abord, il y a la question de l'accès équitable aux ressources numériques. Cette étude révèle que tous les élèves n'ont pas un accès égal à un outil des TIC et à internet, ce qui peut créer des inégalités dans l'apprentissage. En outre, les responsables et les écoles doivent mettre en place des politiques et des protocoles appropriés pour sensibiliser les élèves sur le bon usage des TIC afin garantir un meilleur usage durable dans le domaine de l'éducation en milieu scolaire. En perspectives, il serait intéressant d'évaluer la corrélation de l'impact des TIC sur la réussite en milieu scolaire des enquêtés au Lycée Mamby Sidibé.

Références bibliographiques

BIBEAU R., 2007. Les Technologies de l'Information et de la Communication peuvent contribuer à améliorer les résultats scolaires des élèves. *Revue de l'EPI*. <http://www.epi.asso.fr/>

BRAHAMI M. A., 2015. Les TIC dans l'éducation en Algérie. *Université d'Oran*, Thèse de doctorat. 317 p.

CLAIRIN R., BRION P., 1996. Manuel de sondages : applications aux pays en développement. *Institut national de la statistique et des études économiques* (France). 126 p.

GUIBBERT J. J., SAGNA O., 2012. Le rôle des ONG dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques liées au développement de la société de l'information en Afrique de l'Ouest : Regards croisés sur le Bénin, le Mali et le Sénégal. *Sociétés africaines de l'information*. Vol. 2, pp. 57-79.

HOUNDETE S. A., ABALO R. T., KISSIRA A., CLEDJO P., 2022. Impacts des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) sur les rendements scolaires des apprenants de la ville de Dassa-Zoumé dans le département des collines au Bénin. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, vol. 37, n°1, pp. 333-347.

LOUKOU F. A., 2015. Niveau de diffusion des TIC dans les établissements d'enseignement de la ville de Bouaké et application du concept TIC en éducation", *Germivoire, revue scientifique de littérature des langues et des sciences sociales*, n°2, pp. 210 – 225.

SACRISTÁN A. I., RODRÍGUEZ M. S., QUINTERO M. L., RAMIREZ H. E., RICO S. E., 2024. Inégalités d'accès, de formation et d'utilisation des technologies numériques pour les mathématiques à l'école dans deux pays d'Amérique latine : la Colombie et le Mexique » *Recherches en éducation*. pp. 121 – 138.

SILUE N. A., KPANGBA B. H., BONGBA E. H. P., 2024. Usage des TIC dans la prévention des IST et du VIH chez les adolescents et les jeunes en Côte d'Ivoire: à l'assaut du sida. *Revue Francophone*. Vol. 2, N°3, pp. 138 – 155.

ZONGO D., SERE A., SO O. 2023. Usage des TIC par les élèves du post-primaire et du secondaire : quel impact sur leurs études ? Une étude de cas dans des établissements secondaires de la ville de Ouagadougou. *COLLECTION PLURAXES/MONDE* pp. 442 – 463.